

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Xasanova Saxiba Mamatovna

**TASVIRIY SAN'AT DARSLARIDA O'QUVCHILAR ISTE'DODINI NAMOYISH
ETUVCHI ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR NOMLI METODIK QO'LLANMASI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/APREL

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL